

O‘ZBEK DRAMATURGIYASINING QORAQALPOQ SAHNASIDA NAMOYON BO‘LISHI.

Ibragimov Behzod Farxod ug‘li, O‘zDSMI Nukus filiali, Sanatshunoslik kafedrası, teatrshunos bo‘limi 1-kurs talabasi.

Raxmanova Gauhar Kengesbayevna, O‘zDSMI Nukus filiali o‘qituvchisi (Ilmiy rahbar).

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada o‘zbek dramaturgiyasining qoraqalpoq teatri sahnasidagi o‘rni, tarixi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Xususan, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatri misolida o‘zbek dramaturglari asarlarining sahnalashtirilishi, ularning badiiy va ma‘naviy ahamiyati yoritib beriladi. Shuningdek, turli davrlarda sahnaga qo‘yilgan spektakllar asosida ijodiy hamkorlik, milliy va umuminsoniy g‘oyalarning uyg‘unligi tadqiq etiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi Qoraqalpoq teatrida o‘zbek dramaturgik asarlarini sahnalashtirish xususiyatlarini aniqlash hamda ularning milliy va madaniyatlararo badiiy an‘analar rivojidadagi ahamiyatini belgilashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali sifatida Berdaq nomidagi teatrdagi turli davrlarda sahnalashtirilgan pyesalar olindi. Tadqiqotda tarixiy-madaniy tahlil, qiyosiy yondashuv va tavsifiy metoddan foydalanilgan.

NATIJAR VA MUHOKAMA: tahlillar shuni ko‘rsatdiki, o‘zbek dramaturglarining asarlarini qoraqalpoq teatrida sahnalashtirilishi ijodiy hamkorlikka, madaniy aloqalarning mustahkamlanishiga hamda milliy va umuminsoniy g‘oyalarning uyg‘unlashuviga xizmat qilgan. Spektakllarning badiiy qiymati ularning tomoshabinga ma‘naviy ta‘siri va sahna san‘ati an‘analarini saqlab qolishdagi o‘rnida yaqqol namoyon bo‘ladi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, o‘zbek dramaturgiyasi qoraqalpoq teatri rivojida muhim o‘rin tutadi. Uni sahnaga qo‘yish madaniy muloqotni rivojlantirishga, milliy qadriyatlarni asrashga va badiiy birlikning shakllanishiga hissa qo‘shadi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek dramaturgiyasi, Qoraqalpoq teatri, Berdaq teatri, sahna san‘ati, rejissyorlik, spektakl, madaniy aloqalar, ijodiy hamkorlik.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЗБЕКИСТАНСКОЙ ДРАМАТИЗМА НА СЦЕНЕ КАРАКАЛПОКСКОГО ТЕАТРА.

Ибрагимов Бехзод Фарход угли, студент 1-го курса факультета истории искусств, отделения театроведения, Нукусского филиала Узбекского государственного института драматического искусства.

Рахманова Гаухар Кенгесбаевна, преподаватель Нукусского филиала Узбекского государственного института драматического искусства (научный руководитель).

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется роль узбекской драматургии на сцене каракалпакского театра, её историческое развитие и этапы становления. В частности, на примере Каракалпакского государственного академического

музыкального театра имени Бердаха рассматриваются постановки произведений узбекских драматургов, их художественное и духовное значение. Также на основе спектаклей различных периодов исследуются творческое сотрудничество, а также взаимодействие национальных и общечеловеческих идей.

ЦЕЛЬ: целью исследования является выявление особенностей постановки узбекских драматургических произведений в каракалпакском театре и определение их значимости в развитии национальных и межкультурных художественных традиций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили пьесы, поставленные в разные периоды в Театре имени Бердаха. В работе используются историко-культурный анализ, сравнительный подход и описательный метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ показал, что постановка произведений узбекских драматургов в каракалпакском театре способствовала творческому сотрудничеству, укреплению культурных связей и гармонизации национальных и общечеловеческих идей. Художественная ценность спектаклей проявляется в их духовном воздействии на зрителя и сохранении традиций сценического искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что узбекская драматургия занимает важное место в развитии каракалпакского театра. Её постановка способствует культурному диалогу, сохранению национальных ценностей и формированию художественного единства.

Ключевые слова: узбекская драма, Каракалпакский театр, театр Бердак, сценическое искусство, режиссура, спектакль, культурные связи, творческое сотрудничество.

THE PRESENTATION OF UZBEKISTAN DRAMATURE ON THE KARAKALPOK STAGE.

Ibragimov Behzod Farkhod ugli, 1st year student of the Department of Art History,

Theater Studies Department, Nukus Branch of the Uzbek State Institute of Dramatic Arts

Rakhmanova Gaukhar Kengesbayevna, teacher of the Nukus Branch of the Uzbek State Institute of Dramatic Arts (Scientific supervisor).

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the role of Uzbek dramaturgy on the stage of the Karakalpak theater, its historical development and main stages. In particular, the productions of Uzbek playwrights are examined through the example of the Berdakh Karakalpak State Academic Musical Theater, highlighting their artistic and spiritual significance. The study also explores creative collaboration and the interaction of national and universal values based on performances from different periods.

AIM: the aim of the study is to identify the features of staging Uzbek dramaturgical works in the Karakalpak theater and to determine their significance in the development of national and intercultural artistic traditions.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of plays staged at different periods in the Berdakh Theater. The study employs historical-cultural analysis, comparative approach, and descriptive method.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis revealed that staging Uzbek playwrights' works in the Karakalpak theater contributed to creative collaboration, strengthening cultural ties, and harmonizing national and universal ideas. The artistic value of the performances is evident in their spiritual impact on the audience and in preserving the traditions of stage art.

CONCLUSION: in conclusion, Uzbek dramaturgy holds an important place in the development of the Karakalpak theater. Its staging fosters cultural dialogue, preserves national values, and contributes to the formation of artistic unity.

Keywords: uzbek drama, Karakalpak theater, Berdak theater, stage art, directing, performance, cultural relations, creative cooperation.

O'zbek va qoraqalpoq xalqlari o'rtasidagi madaniy aloqalar uzoq tarixga ega bo'lib, bu hamkorlik ayniqsa teatr san'atida yaqqol namoyon bo'ladi. O'zbek dramaturgiyasi Qoraqalpoq sahnasida muhim o'rin tutib, ikki xalq o'rtasidagi ma'naviy yaqinlikni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda.

Xususan, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatri 1926-yilda tashkil etilgan bo'lib, qariyb 100-yillik boy tarixga ega. Ushbu teatr nafaqat qoraqalpoq milliy san'atining, balki butun mintaqadagi teatr madaniyatining muhim markazlaridan biri hisoblanadi. Shu davr mobaynida teatr repertuarida turli xalqlar dramaturgiyasi qatorida o'zbek dramaturglari asarlari ham munosib o'rin egallab kelgan.

O'zbek dramaturgiyasi qoraqalpoq teatri repertuarida alohida o'rin egallab kelmoqda. Ayniqsa, o'zbek dramaturglarining asarlari qoraqalpoq sahnasida muvaffaqiyatli namoyish etilib, tomoshabinlar e'tiborini qozongan. Bunda asarlarning mazmun jihatidan yaqinligi, milliy ruh va umuminsoniy g'oyalarning uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Qoraqalpoq davlat musiqali drama teatri va boshqa teatr jamoalari tomonidan o'zbek dramaturglarining ko'plab asarlari sahnalashtirilgan. Ushbu spektakllar orqali tomoshabinlar nafaqat badiiy zavq oladi, balki turmush haqiqatlari, inson taqdiri, jamiyat muammolari haqida chuqur mushohada yuritish imkoniga ega bo'ladi.

Teatr faoliyatining ilk bosqichlaridanoq o'zbek dramaturgiyasiga murojaat qilinganini kuzatish mumkin. Teatr repertuarida 1930-yilda G. Zafariyning "Xalima" asari, 1937-yilda Xurshidning "Layli Majnun" musiqali dramasi sahnalashtirilib, teatr repertuarida muhim o'rin egallagan.

1940–1950-yillarda Hamzaning "Maysaraning hiylasi", K. Yashenning "Gulsara", S. Abdullaning "Taxir va Zuxra", A. Qaharning "Yangi yer" kabi asarlar sahna yuzini ko'rdi. Bu asarlar orqali inson taqdiri, ijtimoiy munosabatlar va ma'naviy qadriyatlar yoritib berilgan.

Keyingi yillarda ham bu an'ana izchil davom etdi. 1950–1960-yillarda A. Qahharning “Yangi yer”, “Og’riq tishlar”, “Tobutdan chiqqan ovoz” kabi asarlari, shuningdek, A. Uyg’unning “Gumon” dramasi sahnalashtirildi. Bu asarlar orqali ijtimoiy hayot, inson xarakteri va ma’naviy muammolar chuqur yoritib berildi.

1970–1980-yillarda ham o‘zbek dramaturgiyasi qoraqalpoq sahnasida faol namoyon bo‘ldi. K. Yashenning “Yo‘lchi yulduz”, A. Qahharning “Ayajonlarim”, Sh. Rashidovning “Yurakning o‘ti so‘nmasin”, I. Sultonning “Bilmay bostim tikanni” kabi asarlari sahnalashtirildi. Shu bilan birga, S. Ahmadning “Kelinlar qo‘zg‘oloni”, A. Qahharning “Saq qarg‘a sag‘ag‘idan” kabi komediyalari tomoshabinlar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Mustaqillik arafasi va undan keyingi davrda ham bu ijodiy aloqalar davom etdi. Jumladan, Sh. Bashbekovning “Temir xotin”, Sh. Alimovning “Xo‘ja Nasriddin o‘lmaydi”, I. Sadikovning “Afandining besh xotini”, A. Oripovning “Sohibqiron” kabi asarlari sahnalashtirildi.

So‘nggi yillarda ham zamonaviy o‘zbek dramaturgiyasi namunalari sahnaga chiqarilib kelinmoqda. M.Xayrullayevning “Enaga”, E.Xushvaqtoevning “Andiyshali kelinchak”, O‘. Hoshimovning “To‘ylar muborak” kabi asarlari shular jumlasidandir.

Ushbu spektakllarning sahnalashtirilishida turli davrlardagi rejissyorlar, rassomlar va bastakorlarning ijodiy hissasi katta bo‘lib, ular asarlarning mazmun-mohiyatini sahnada to‘liq ifoda etishga harakat qilganlar. Bu esa o‘zbek dramaturgiyasining qoraqalpoq sahnasida muvaffaqiyatli qaror topishiga xizmat qildi.

XXI asrga kelib, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatrida o‘zbek dramaturgiyasi an‘analari yana-da izchillik bilan davom ettirildi va yangi bosqichga ko‘tarildi. Bu davrda sahnalashtirilgan asarlar mazmun jihatidan chuqur psixologizm, ijtimoiy tahlil va zamonaviy muammolarni yoritishi bilan ajralib turadi.

Jumladan, Q. Abdreymov rejissyorligida va B. Aytmuratov rassomligida amalga oshirilgan sahna ishlari teatr repertuarida muhim o‘rin tutdi. 2013-yili Q.Narqobilning “Nur soyada qolmaydi” dramasi (rejissyor N. Ansatbayev, rassom B. Aytmuratov), 2014-yili esa “Suv ko‘rmay etik yechma” komediyasi (rejissyor J. Sultabayev) tomoshabinlarga taqdim etildi.

2015-yili Q. Narqobilning “Bir bola va besh ayol taqdiri” psixologik dramasi (rejissyor N. Ansatbayev, rassomlar R. Asqarov, Z. Saypov) sahnalashtirilib, inson taqdiri va ijtimoiy munosabatlarni chuqur tahlil etgan asar sifatida e‘tibor qozondi. 2016-yili N. Xashimovning “Rizolat qurbonlari” dramasi (rejissyor B. Utebayev) va I. Sultonning “Imon” dramasi (rejissyor Yo. Sagdiyev) sahnaga olib chiqildi.

2017-yili Q. Narqobilning “Gul olmagan go‘zallar” komediyasi (rejissyor S. Uzaqbayev) sahnalashtirilib, zamonaviy hayot muammolarini yumor orqali yoritdi. 2019-yili A. Qodiriyning “Anvar va Rano” asari (rejissyor M. Reymov), 2020-yili esa E. Agzamning “Tanho qayiq” dramasi (rejissyor B. Utebayev) teatr sahnasida namoyon bo‘ldi.

So‘nggi yillarda milliy klassikaga murojaat yana-da kuchaydi. Xususan, 2022-yili A. Qodiriyning “O‘tkan kunlar” asari asosida E. Xushvaqtoev tomonidan yaratilgan

inssenirovka (rejissyor Marat Azimov) sahnalashtirildi. 2023-yili Uyg'unning "Abu Rayxan Beruniy" tarixiy dramasi (rejissyor B. Utebayev) namoyish etildi. 2025-yilga kelib esa U. Azimning "Bir qadam yo'l" dramasi (rejissyor M. Reymov) teatr repertuaridan o'rin oldi.

Shuningdek, aytib o'tish joiz o'zbek rejissyorlari Qoraqalpoq teatri rivojida muhim o'rin tutgan. Jumladan, o'tkan asrning 30-yillarida Z.Kabulov qoraqalpoq teatrida bosh rejisser bo'lib xizmat etgan. Uning saxnalashtirgan "Layli Majnun" musiqali dramasini olib qoraydigan bo'lsak, klassik mavzularni yangi badiiy uslubda talqin etgan.

O'zbek rejissyorlarining Qoraqalpoq teatridagi ijodiy faoliyati turli davrlarda izchil davom etib kelgan. Bu jarayonda har bir rejissyor o'z uslubi, badiiy yondashuvi va sahna yechimlari bilan teatr san'ati rivojiga hissa qo'shgan.

G. Abdulov 1970-yillarda sahnalashtirgan "Qoraqalpoq qizi" asari ushbu davr sahna san'atining muhim namunalaridan biri sifatida baholanadi. Ushbu spektakl orqali milliy xarakter, ayol taqdiri va ijtimoiy munosabatlar sahnaviy ifoda topgan bo'lib, rejissyor asar mazmunini realistik va ta'sirchan uslubda ochib berishga erishgan.

Zamonaviy davrga kelib esa V. Umarovning ijodiy faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. U 2026-yili "Tanho yulduz" asarini sahnalashtirib, zamonaviy insonning ichki kechinmalari, yakkalik va ma'naviy izlanish muammolarini sahnada yangicha badiiy yechimlar orqali talqin etdi. Ushbu spektaklda zamonaviy rejissyorlik usullari, plastik harakatlar va vizual ta'sirchanlik ustuvor o'rin tutgan.

Yo. Sagdiyev I.Sultonning "Imon" dramatik asarini psixologik chuqurlik bilan talqin etgan bo'lsa, M. Azimov tarixiy va klassik asarlarga yangicha sahnaviy talqin berish bilan ajralib turadi.

Turli avlod rejissyorlari qoraqalpoq teatrida o'zbek dramaturgiyasi va sahna san'atini boyitishga xizmat qilib kelmoqda. Ular tomonidan yaratilgan spektakllar nafaqat badiiy qiymatga ega, balki tomoshabin dunyoqarashini kengaytirishga ham xizmat qiladi.

O'zbek va qoraqalpoq teatr ijodkorlari o'rtasidagi hamkorlik, festivallar, gastrollar va ijodiy uchrashuvlar orqali yana-da mustahkamlanib bormoqda. Bu jarayon ikki xalq o'rtasidagi madaniy aloqalarni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek dramaturgiyasining qoraqalpoq sahnasida namoyon bo'lishi uzviy va izchil jarayon bo'lib, u ikki xalq o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Berdaq teatri misolida bu jarayonning tarixiy va zamonaviy bosqichlari yaqqol ko'rinadi. Kelgusida ham mazkur ijodiy hamkorlikning rivojlanishi teatr san'atining yana-da taraqqiy etishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bayandiyev T. Karakalpakskomu teatru – 50 let. Izdatelstvo "Karakalpakstan" Nukus 1975 g.
2. Bayandiyev T. Og'riq tishlar. Yerkin Qaraqalpaqstan, 1956, 28-yanvar.
3. O'zbek dramaturgiyasi antologiyasi.
4. Mamutov P.A. Mahmudhuj Behbudiyning "Padarqush" tragediyasi qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri sahnasida. Teatr №2.-Toshkent, 2023-VV. 20-23.

